

ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Равшанова Иноят Эркиновна

Преподаватель кафедры инклюзивного образования КГПИ

Рашидова Сабохат Абдулазиз кизи

Студентка КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910689>

Аннотация: данная статья направлена на освещение особенностей вовлечения в образование детей с особыми образовательными потребностями.

Ключевое слово: принципы, образовани, процесс, индивидуальных. В любом обществе, независимо от уровня его общественно-исторического, экономического и культурного развития наиболее незащищёнными в социальном плане оказываются дети-инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инклюзивное образование – признанный на международном уровне инструмент реализации права каждого человека на образование, зафиксированного во Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, Всемирной декларации об образовании для всех, принятой в Жонтьене в 1990 году. А также в Дакарских рамках действий, принятых Всемирным форумом по образованию в 2000 году, в Конвенции ООН о правах инвалидов в 2006 году, в Законе Российской Федерации «Об образовании» в 1992 году и Конституции РФ.

Сегодня в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает им возможность учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. При этом всем детям инклюзивной группы предоставляются равные условия для того, чтобы включиться в воспитательно-образовательный процесс.

Инклюзия – активное включение в образование детей с различными стартовыми возможностями, независимо от интеллектуального уровня и физического состояния, социальной, национальной и религиозной принадлежности. Отличительная черта инклюзивной формы образования и воспитания – учет индивидуальных образовательных потребностей всех детей, не подразделяя их на обычно развивающихся и «особых».

Совместное обучение дошкольников с разными стартовыми возможностями допустимо, если в образовательном учреждении созданы специальные условия для воспитания и обучения.

Основные принципы инклюзивного образования:

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
- каждый человек способен чувствовать и думать;
- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
- все люди нуждаются друг в друге;
- подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
- разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Недостатками инклюзии является психологическая неготовность общества к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья, несовершенство системы социальной поддержки и обеспечения таких лиц и инвалидов.

Инклюзивное образование развивает у дошкольников толерантность, терпимость, милосердие и взаимоуважение. Участники воспитательного процесса учатся видеть возможности, которыми обладают дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), несмотря на имеющиеся у них нарушения.

В дошкольном детстве в человеке закладываются навыки социального общения, которые помогут ему в будущей взрослой жизни. Данные дети больше обычных нуждаются в доброжелательной и стабильной среде. Ребёнок, который испытывает те или иные трудности в развитии, не сможет социально адаптироваться, овладеть навыками адекватного функционирования в обществе, если его детство проходит в искусственно созданной среде, сильно отличающейся от обычной, т.е., это специализированные дошкольные группы, школы, различные учреждения компенсирующего типа. Выходя в мир после специализированных учреждений, ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, абсолютно не подготовлен для жизни в обществе обычных людей, а его особенности ещё и усугубляют ситуацию нахождения в социальном мире. Ведь учится такой ребёнок порой гораздо медленнее, с большим трудом приспосабливается к изменившейся ситуации, но очень остро чувствует

недоброжелательность, настороженность окружающих, болезненно на это реагирует.

Поэтому, немаловажной задачей при введении инклюзии является воспитание готовности общества к тому, что рядом с детства будут находиться дети, имеющие физические, психические, интеллектуальные проблемы.

Инклюзивное образование нужно начинать с раннего детства, т.е., активней включать в группы детского сада детей с проблемами в развитии. Для этого следует создать необходимую среду в группе ДОУ. Она должна быть доступной и развивающей. Необходимо хорошее современное оборудование для игротерапии, музыкальной терапии и т.д. И важным моментом является наличие в дошкольном учреждении хорошо обученной команды специалистов. Воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные руководители должны владеть приёмами Монтессори-педагогике и элементами здоровьесберегающих технологий. Педагоги должны обеспечить детям с проблемами в развитии психологический настрой на преодоление возможных трудностей.

Немаловажной проблемой в инклюзивных группах является совмещение интересов детей здоровых и с особенностями развития. Это непростой процесс, который требует знаний и усилий педагогов. В инклюзивных детских садах специалисты очень много времени должны проводить внутри группы. Занятия строятся на взаимодействии внутри. Основная идея - наладить хорошую социальную жизнь детей. Приоритетом в работе с особыми детьми являются, скорее всего, не конкретные знания и навыки, а самочувствие и развитие личности.

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что все дети могут быть успешными, если им оказывается необходимая помощь. Оно предоставляет возможность коммуникации в атмосфере эмпатийности, толерантности, социальной справедливости, сотрудничества. В дальнейшем, успешная социализация и получение образования детьми с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами, обеспечивает им полноценное участие в жизни общества.

Литература:

1. Яковлева Л. А., Землянская А.А. ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 5-3. 4. Равшанова, Иноят Эркиновна. "КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДЕМЕНЦИИ." Science Promotion 1.2 (2023): 153-159.

2. Равшанова, Иноят Эркиновна. "ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ." Science Promotion 1.2 (2023): 122-128.
3. Равшанова, Иноят Эркиновна, and Намуна Содикова. "КЛИНИКА ПОГРАНИЧНЫХ ФОРМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ." Science Promotion 1.2 (2023): 116-121.
4. Erkinovna, Ravshnova Inoyat, and Ziyayeva Ziroatxon. "NUTQ BUZILISHLARIDA UCHRAYDIGAN IDROK JARAYONINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." Science Promotion 1.1 (2023): 58-62.
5. Erkinovna, Ravshnova Inoyat, and Abdullayeva Marg'ubaxon. "NUTQ RIVOJLANISHINING FIZIOLOGIK MEKANIZMLARI." Science Promotion 1.1 (2023): 63-71.
6. Mahkamov, G. "THE EFFECT OF THE SOWING PERIOD ON THE FORMATION OF PROTEIN IN THE MASH." Open Access Repository 8.12 (2022): 548-553.
10. Ravshanova, I. E. "SOME ASPECTS OF PROMOTING REPRODUCTIVE HEALTH AMONG YOUNG PEOPLE." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 325-331.
7. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "BO'LAJAK LOGOPEDLARNI MAXSUS MAKTAB BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TUZATISH ISHLARINI USULLARI." Confrencea 12.12 (2023): 70-78.
8. Daughter, Musayeva Farangiz Norbek. "Laws of mental development of children with hearing impairment." Science Promotion 1.1 (2023): 36-43.
9. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." Scienceweb academic papers collection (2023).
10. Xonbabayeva, Madinabonu, and Nigora Mirzaolimova. "МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI." Development and innovations in science 2.4 (2023): 14-18.
11. Xonbabayeva, Madinabonu. "NUTQ BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IKKI TILLI TA'LIM ASOSLARI." Наука и инновация 1 (2023): 231-234.
12. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "ESHITISHIDA NUQSONI BO 'LGAN BOLALARNING RUHIY RIVOJLANISHI QONUNIYATLARI." Confrencea 12.12 (2023): 61-69.
13. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "Methods of Pedagogical-Psychological Correction of Future Logic Therapists with Special School

Children." American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157) 1.10 (2023): 37-40.

14. Adxamovna, Ibragimova Dilfuza. "PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE LOGIC THERAPISTS IMPROVEMENT." Semiconductor Optoelectronics 42.2 (2023): 1457-1461.

15. Xanbabayev, Shohruhbek. "BO 'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGLARNI MA'NAVIY-RUHIY TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH MAZMUNI." Scienceweb academic papers collection (2022).

16. Xanbabayev, Shohruhbek. "Socio-Pedagogical Basis of Spiritual and Spiritual Education Mechanisms in Society and Foreign Experiences." Scienceweb academic papers collection (2022).

17. Dilshodjon o'g'li, Khanbabayev Shokhruxbek. "Of national and general cultural competencies in students based on a competent approach importance." Conferencea 12.12 (2023): 89-93.

18. Dilshodjon o'g'li, Khonbabayev Shokhruxbek. "THE IMPORTANCE OF DEVELOPING NATIONAL AND GENERAL CULTURAL COMPETENCES IN STUDENTS BASED ON A COMPETENT APPROACH." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 137-139.

19. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1525-1529.